

**МИЛЛИЙ ИННОВАЦИОН ТИЗИМНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА
РИВОЖЛАНГАН ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ****А.Холов**

Сирдарё вилояти олий таълим, фан ва инновациялар бошқармаси шўба муdiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138346>

Аннотация. *Замонавий жаҳон тараққиётининг ўзига хос хусусияти - етакчи мамлакатларда инновацион жамиятни шакллантиришга, инновациялар ва билимларга асосланган иқтисодий қуриш ҳисобланади. Ушбу мақолада ривожланган давлатларни миллий инновацион тизимини шакллантириб, глобал инновацион индексига юқори ўрин олганликлари бўйича бир қатор амалий мисоллар келтириб ўтилган.*

Калит сўзи: *Глобал инновацион индекс, инновацион ривожланиш, миллий инновацион тизим, иқтисодий тизим, янги технологиялар.*

Кириш.

Бугунги кунда инновацион жараёнлар ва уларни жамиятнинг иқтисодий ҳаётига кенг қўламда татбиқ этиш тобора долзарб бўлиб бормоқда. Бу, асосан, жаҳон ва минтақалараро бозорларда кескин рақобат шароитида, айниқса, маҳсулот импортини чеклаш шароитида давом этаётган инқироз билан оқланади. Шу нуқтаи назардан, инновациялар иқтисодий ўсишнинг асосий омилларидан биридир. Улар иқтисодий тизимларнинг рақобатбардошлигини ошириш ва иқтисодий фаолиятини кучайтиришга ёрдам беради. Ривожланишнинг инновацион типни тараққиётнинг ҳозирги босқичида муқобил йўл сифатида “Илмий асосга эга бўлган иқтисодийга” ўтишини, инновацион фаолият жараёнида инновацияларнинг замонавий ҳолати ва хусусиятлари, мавжуд муаммолар ва зиддиятларни аниқлаш, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти концепциясининг самарали амал қилишини таъминлаш, ижтимоий кадрлар трансформациялари асосида иқтисодий тараққиётнинг замонавий тенденцияларини баҳолаш ва аҳоли фаровонлигини баҳолашнинг сифат кўрсаткичларига ўтилишини тақозо этмоқда [1].

Инновацион ривожланиш, ҳар бир мамлакатнинг глобал рақобатда инновацион бизнеснинг ролини ошириш, инновацион салоҳият ва унинг рақобат асосида ривожланиш таъсирига баҳо бериш, ишлаб чиқариш омиллари учун шароитлар яратиш учун биринчи даражали вазифасидир. Бунга эришиш учун давлатнинг инновацион сиёсатини ишлаб чиқиш, унинг механизмлари ва дастакларини аниқлаш, инновацион кооперациясини рағбатлантириш, инновацион моделни амалга оширишнинг ижтимоий-иқтисодий хусусиятларига (микро- макро-, мезо даражада) эътибор қаратиш, интеллигуал мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва инновацион жараёнларни бошқариш механизмини яратиш долзарб ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаб ўтганидек, “Айни вақтда мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт йўлининг чуқур таҳлили, бугунги кунда жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгариб, глобаллашув шароитида рақобат тобора кучайиб бораётгани давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо янгича ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқаришни тақозо этмоқда”[2].

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси.

Мамлакатни инновацион иқтисодиётини ривожлантириш учун энг аввал миллий инновацион тизимни шаклланишига алоҳида эътибор қаратилади. Миллий инновацион

тизим тушунчаси инновацион иқтисодийнинг муҳим белгиси сифатида фанга XX асрнинг 70-йилларида кириб келди. Миллий инновацион тизимга ягона бир таъриф берилмаган. Лекин баъзи бир ушбу соҳада кўп меҳнати синган олимларнинг таърифларини келтириш мумкин. бўйича жуда кўплаб олимлар изланишлар олиб боришган. Фриман, Лундвал, Нелсон, Пател ва Павитт, Меткалфе каби олимлар миллий инновацион тизим бўйича изланишлар олиб борган. Мисол тариқасида, К.Фриман “Технология сиёсати ва иқтисодий самарадорлик” китобида, миллий инновацион тизим – жамият томонидан истеъмол қилинадиган янги технологиялар, маҳсулотлар ва хизматларнинг яратилишидаги янги билимларни ишлаб чиқишда, сақлашда, тарқатишда ва янги технологияларга айланишида қатнашадиган иқтисодий субъектлар ва ижтимоий институтларнинг (қадриятлар, меъёрлар, ҳуқуқларнинг) мураккаб тизими ҳисобланади деб таъриф берган[3].

Б.А.Лундвал эса, миллий инновацион тизимга - “мамлакат ичида янги ва иқтисодий самарадор билимларни ишлаб чиқариш, тарқатиш ва улардан фойдаланишда ўзаро таъсир қилувчи элементлар ва муносабатлардир деб таъриф берган[4].

Ричард Р.Нелсон миллий инновацион тизим - ўзаро таъсири миллий фирмаларнинг инновацион самарадорлигини белгиладиган институтлар тўплами, деб таъриф берган [5].

Миллий инновацион тизим - мамлакатдаги технологик ўрганиш тезлиги ва йўналишини (ёки ўзгаришларга олиб келадиган фаолият ҳажми ва таркибини) белгиладиган миллий институтлар, уларнинг рағбатлантирувчи тузилмалари ва ташкилотлардир деб Пател ва Павиттлар ўз фикрларини билдирган[6]. Яъна бир инглиз иқтисодчиси Стэнли Меткалф миллий инновацион тизимга “янги технологияларни ишлаб чиқиш ва тарқатишга биргаликда ва яқка тартибда ҳисса қўшадиган ва ҳукуматлар инновацион жараёнга таъсир қилиш сиёсатини шакллантирадиган ва амалга оширадиган асосни таъминлайдиган алоҳида институтлар тўплами. Шундай қилиб, бу янги технологияларни белгиладиган билим, кўникма ва артефактларни яратиш, сақлаш ва узатиш учун ўзаро боғланган институтлар тизимидир” деб таъриф берган[7].

Юқоридаги олимлар фикридан келиб чиқиб, шуни ҳулоса қилишимиз мумкинки, миллий инновацион тизими – бу янги билимларни, янги фикрларни, янги усулларни ишлаб чиқиш ва қўллаш жараёнида иштирок этувчи институционал тармоқнинг (корхоналар, университетлар, илмий тадқиқот муассасалари ва ҳукуматлар) ўзаро ҳамкорликда алоқа тизимидир деб таърифласак бўлади.

Миллий инновацион тизим бир қатор хусусиятларга эга. Жумладан, биринчидан, миллий инновацион тизимнинг негизини инновация ташкил этади. Инновацияларнинг иқтисодий ўсиш, шунингдек, ижтимоий ривожланиш учун алоҳида аҳамиятга эга эканлиги Миллий инновацион тизимнинг ўзаги сифатида кўришимиз мумкин. Хусусан, инновация одамларнинг фикрлаш тарзи ва ҳулқ-атворини ўзгартириб, инсоннинг ижодкорлик иштиёқини уйғотади. Инновацион фаолият фан ва техника тараққиётининг ҳал қилувчи омилидир. Шунингдек, у бевосита ижтимоий ривожланишга ёрдам берувчи омил ҳисобланади. Иккинчидан, Миллий инновацион тизим нафақат барқарор ривожланишнинг асоси ва ҳаракатлантирувчи кучи, балки юқори сифатли инсон ресурсларини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш, соғлом муҳитни яратиш ҳамда мамлакат рақобатбардошлигини оширишнинг асосий омилидир. Учунчидан, Институционал дизайн, танлаш ва жорий этиш миллий инновацион тизимда марказий ўрин тутади. Миллий инновацион тизим давлат институционал тизими томонидан тарбияланади, қўллаб-қувватланади ва тарғиб қилинади.

Давлат инновацион фаолиятни тўғридан-тўғри амалга ошириши ёки инновацион фаолиятнинг узлуксиз амалга оширилиши учун институционал муҳит ва шарт-шароитларни яратиши лозим. Ҳозирги вақтда дунёда миллий инновацион тизимнинг кўплаб турли моделлари мавжуд бўлиб, уларда давлат томонидан бошқариладиган типик миллий инновацион тизим ҳамда бозор муносабатлари асосида тартибга солиш миллий инновацион мавжуд. Мисол учун, Япониядаги миллий инновацион тизими давлат устунлик қилади, бу давлатнинг инновацион фаолиятда бевосита иштирок этиши билан тавсифланади ва шу билан бирга инновацияларни бошқариш ва рағбатлантириш учун кўплаб сиёсат ва стратегияларни белгилайди. Америка Қўшма Штатлардаги миллий инновацион тизим бозор муносабатларига асосланиб тартибга солинади. Яъни, давлат асосан тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолияти учун қулай муҳит яратишга эътибор қаратади, бозор эса корхоналарнинг инновацион фаолиятини тартибга солувчи асосий кучдир.

Тадқиқот методологияси.

Тадқиқот давомида индукция ва дедукция, илмий абстракциялаш сингари усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Миллий инновацион тизим қуйидаги 3 та элементлардан иборат: инновацион фаолият субъекти, инновация иштирокчилари ўртасидаги ўзаро ўзаро таъсир ҳамда халқаро ҳамкорлик.

Инновацион фаолият субъекти ҳам бир неча турга бўлинади.

1. Албатта тадбиркорлик субъектлари инновацион фаолият субъекти ҳисобланади. Компания (тадбиркор субъектлари) илмий-тадқиқот ва ишланмаларнинг асосий жорий этиш кучи сифатида миллий инновацион тизимнинг субъектларидан бири ҳисобланади. Тадбиркорликнинг инновацион фаолияти бозорни рағбатлантириш ва тартибга солишга боғлиқ. Шу сабабли, кўпчилик корхоналарнинг тадқиқот ва ишланмалар фаолияти асосан технологияни қўллаш ва янги маҳсулотларни тадқиқ қилиш ва ишлаб чиқишга қаратилган. Айтиш мумкинки, инновация натижаларини бозор билан боғловчи кўприк тадбиркорлик субъектидир. Компаниянинг ишлаб чиқариш жараёнига нафақат техник ва технологик янгиликларни жорий этиши инновация ҳисобланади, балки бошқарув инновациясини, институционал инновацияларни, ташкилий инновацияларни ва маданий инновацияларни ҳам ўз ичига олади. Миллий инновацион тизимнинг субъекти сифатида корхонанинг инновацион салоҳияти мамлакатнинг инновацион салоҳиятига бевосита таъсир қилади. Бироқ, инновацияларнинг жорий этишдаги ноаниқликлар корхоналарни инновацион жараёнда кўплаб хавф-хатарларга дуч келишига олиб келади. Бу эса, баъзи корхоналарни инновацияларни жорий этишда қўрқув юзага келишининг асосий омилидир. Шу сабабли, давлат тадбиркорлик субъектларининг инновацион фаолиятини рағбатлантириш ва бошқариш учун тегишли сиёсат ирода кўрсатиб, тегишли қонун ёки қонун ости ҳужжатларни қабул қилиши керак.

2. Миллий инновацион тизимнинг иккинчи субъекти илмий тадқиқот муассасаларидир. Илмий-тадқиқот ташкилотларига университетлар, давлат илмий тадқиқот муассасалари ва нодавлат илмий-тадқиқот муассасалари қошидаги илмий-тадқиқот ташкилотлари тизими киради. Корхоналардан фарқли ўлароқ, тадқиқот институтларнинг инновацион фаолияти кўпинча нотижорат ҳисобланади ва аксариятининг асосий фаолияти тадқиқотларга қаратилган. Давлат (ёки жамоат) илмий-тадқиқот

ташкilotлари, асосан, миллий манфаатлар ва “миллий турмуш тарзи” билан бевосита боғлиқ бўлган тадқиқот ишларини олиб борадилар. Булар, шунингдек, кўпинча кўп ресурс талаб қиладиган, ҳаётга татбиқ этса бўлмайдиган ёки татбиқ этиш жараёни қийин бўлган тадқиқотларни ишлаб чиқаришади. Илмий-тадқиқот институтларнинг асосий вазифаси янги ғоя яратиш, билимларни тарқатиш ва истеъдодларни тарбиялашдан иборатдир.

3. Миллий инновацион тизимнинг учинчи субъекти таълим ва кадрлар тайёрлашни ташкил этишдир. Таълим ва таълим муассасалари, асосан, миллий инновацион тизим учун юқори сифатли кадрлар, айниқса фан, технология ва менежмент соҳасида юқори сифатли кадрлар билан таъминлашнинг асосий функциясига эга бўлган университетлардир. Истеъдодларни ўқитиш ва тарбиялаш илм-фан ва технологияни қўллаш ва жорий этишни инновациялар ва рағбатлантиришда муҳим рол ўйнайди. Дарҳақиқат, кўплаб таълим ва ўқув ташкilotлари илмий тадқиқот функциясини бажариш билан бирга, кадрлар тайёрлаш ва истеъдодларни тарбиялаш функциясини бажарадилар. Университетнинг кадрлар тайёрлаш ва илмий изланишлари ўртасидаги яқин уйғунлик юқори сифатли кадрлар тайёрлаш сифатини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

4. Миллий инновацион тизимнинг тўртинчи субъекти давлатдир. Миллий инновацион тизимда давлат, инновацион муҳитни яратиш, институтларни ташкил этиш ва қўллаб-қувватлаш, ўзгаришларни рағбатлантириш учун инновацион фаолиятни тартибга солиш роли айниқса муҳим рол ўйнайди. Ҳукумат инновацияларни рағбатлантириш сиёсати учта асосий жиҳатни ўз ичига олади: талаб, тақлиф ва атроф-муҳит. Давлатнинг асосий вазифаси – инноваторларни қўллаб-қувватлаш, уларни тарбиялаш, инноватор манфаатларини ҳимоя қилиш, давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя қилиш, инновацион фаолият учун қулай муҳит яратишдир.

5. Миллий инновацион тизимнинг бешинчи субъекти - илмий ва технологик хизмат кўрсатувчи ташкилот. Илмий-техникавий хизмат кўрсатувчи ташкилотлари илмий-техникавий консалтинг ташкилотлари, илмий-техник тадқиқотлар марказлари, технологик инновациялар марказлари, фан ва технология парклари каби шакллари мавжуд. Технология миллий инновацион тизим иштирокчилари ўртасида кўприк ролини ўйнайди. Унинг асосий вазифаси ахборот хизматлари, молия ва суғурта хизматларини кўрсатишдир. Илмий ва технологияга хизмат кўрсатувчи ташкилотларнинг фаолияти фан ва технологиялар трансферини рағбатлантириш, кичик ва ўрта бизнеслар учун технологик инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш, инновацион харажатларни минималлаштириш ва валюта рискларини камайтириш ролини ўйнайди.

Миллий инновацион тизимнинг иккинчи элементи тизимдаги иштирокчиларнинг ўртасидаги ўзаро таъсир. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг (ИХТТ) маълумотларига кўра, миллий инновацион тизимдаги элементларнинг ўзаро таъсири айниқса технологик ва илмий инновацияларда муҳим рол ўйнайди [8] Тизимдаги иштирокчилар ўртасидаги муносабатлар ва ўзаро таъсир асосан қуйидагиларни ўз ичига олади:

- корхоналар ўртасидаги ҳамкорлик, асосан технологик ҳамкорлик;
- корхоналар ва илмий тадқиқот институтлари ўртасидаги ҳамкорлик. Корхоналар илмий ташкилотларнинг тадқиқот натижаларини тижоратлаштиришга ёрдам бериши мумкин. Бошқа тарафдан, илмий тадқиқот институтларнинг аксарият тадқиқот ютуқлари ҳам корхоналарни ишлаб чиқаришга инновацияларни жорий этиш учун кўплаб

танловларни яратади. Корхоналар билан тадқиқот институтлари ўртасидаги ҳамкорлик фан ва технологияни жорий этишга ёрдам беради;

- илмий ва технологик хизмат кўрсатувчи ташкилотларнинг тизимнинг бошқа иштирокчилари билан ҳамкорлиги. Илмий-техникавий хизмат кўрсатувчи ташкилотлар тизимдаги субъектлар ўртасидаги ҳамкорлик ва алоқалардаги тўсиқларни минималлаштириш, билим ва инновацион фаолиятни яратиш ва тарқатишни рағбатлантиришга ҳисса қўшиш ролини ўйнайди;

- давлат ва бошқа миллий инновацион тизим иштирокчилар ўртасидаги ҳамкорлик. Бу соҳада ҳам давлат инновацион муҳитни яратишда, иштирокчилар фаолиятини мослаштиришда, субъектларнинг соғлом ривожланишига кўмаклашиш учун сиёсат ва ресурсларни қўллаб-қувватлашда ва мулкдорларнинг инновацион фаолиятини тартибга солишда асосий рол ўйнайди.

Учинчи халқаро ҳамкорлик элементи. Миллий инновацион тизим очиқ тизимдир. Агар ёпилса, миллий инновацион тизим муваффақиятли бўлмайди. Инновацион тизимга киришда ҳам, чиқишда ҳам “ошкоралик”ни жорий этиш миллий инновацион тизимнинг мустақамлигини таъминловчи омиллардан биридир. Шу боис халқаро ҳамкорликни, жумладан, академик ва технологик алмашинув ва ҳамкорликни мустақамлаш миллий инновацион тизимни шакллантиришга ҳисса қўшадиган муҳим мазмундир.

Ривожланган мамлакатлар миллий инновацион тизимни барпо этиш амалиёти кўриб чиқилганда, шуни кўришимиз мумкинки, миллий инновацион тизимни барпо этишда давлат муҳим рол ўйнайди. Миллий инновацион тизимни куришда давлат кўплаб турли, асосан, тўғридан-тўғри инвестицияларни, инновациялар учун қулай муҳит яратиш, инновацион муҳитни тартибга солиш, миллий инновацион сиёсат ва стратегияларни белгилаш, каби функцияларни бажаради.

Биринчидан, миллий инновацион тизимни куришда бевосита давлатнинг инвестиция ролидан ажратиб бўлмайди. Тўғридан-тўғри давлат инвестициялари янги билимлар, фан, технология ва маҳсулотларни яратиш, жорий этиш, қўллаш ва тарқатишни тезлаштириши мумкин. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг (ИХТТ) ҳисоботида кўра, ҳукумат илмий-тадқиқот ва ишланмаларга сарфлаган ҳар 1 доллар учун бизнесдан 1,7 доллар фойда келтиради [9].

№	Давлат номи	2017 йил	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил
1.	Швецария	3.077		3.197		3.359
2.	Шветция	3.363	3.321	3.388	3.490	3.402
3.	АҚШ	2.904	3.010	3.170	3.468	3.457
4.	Буюк Британия	2.323	2.705	2.666	2.931	2.915
5.	Сингапур	1.899	1.814	1.897	2.217	
6.	Финляндия	2.728	2.757	2.800	2.912	2.985
7.	Голландия	2.179	2.139	2.184	2.322	2.269
8.	Германия	3.047	3.110	3.167	3.131	3.129
9.	Дания	2.931	2.966	2.897	2.973	2.761
10.	Жанубий Корея	4.292	4.516	4.627	4.796	4.930

1.1-жадвалда 2023 йилда **Глобал инновациялар индекси бўйича 2023 йилда 10 та энг инновацион мамлакатларнинг 2017-2021 йилларда*** илмий-тадқиқот ва ишланмаларга ялпи ички харажатлари тўғрисида маълумот келтирилдан[10].

Маълумотлар Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг (ИХТТ)нинг <https://data.oecd.org/rd/researchers.htm#indicator-chart> сайтидаги маълумотига асосан шакллантирилди.

*Илмий-тадқиқот ва ишланмаларга ялпи ички харажатлар мамлакатдаги барча резидент компаниялар, илмий-тадқиқот институтлари, университет ва давлат лабораториялари ва бошқалар томонидан илмий-тадқиқот ишларига сарфланган умумий харажатлар (жорий ва капитал) сифатида аниқланади. У хориждан молиялаштириладиган илмий-тадқиқотларни ўз ичига олади, лекин маҳаллий иқтисодиётдан ташқарида амалга оширилган илмий-тадқиқот ишлари учун маҳаллий маблағларни ўз ичига олмайди. Ушбу кўрсаткич 2015 йил учун базавий йил ва сотиб олиш қобилияти паритетлари (PPP) дан фойдаланган ҳолда АҚШ долларининг ўзгармас нархларида ва ЯИМга нисбатан фоиз сифатида ўлчанади.

Ушбу жадвалдан хулоса қилиб шуни таъкидлаш керакки, миллий инновацион тизимни яратишда давлат асосий бош ислохотчи бўлиши лозимдир. 2023 йилда **Глобал инновациялар индекси бўйича биринчи ўринни эгаллаган** Швейцария 2017 йилда ЯИМнинг 3,07 фоизини илмий-тадқиқот ва ишланмаларга йўналтирган бўлса, ушбу ташаббусни йилдан йилга кўтариб, 2021 йилда қарийб 3,4 % га етган. Мазкур 10 давлат ичида ЯИМнинг энг кўп улушини илмий-тадқиқот ва ишланмаларга ажратган давлат Жанубий Корея ҳисобланади. Жанубий Корея 2017 йилда ЯИМнинг 4,3 фоизини илмий-тадқиқот ва ишланмаларга йўналтирган бўлса, 2021 йилда ушбу кўрсаткич қарийб 5,0 фоизга кўтарилган. Энг кам улуш Сингапур давлати ЯИМнинг 2017 йилда 1,9 фоизини ажратган бўлса, 2020 йилда ушбу кўрсаткич 2,2 фоизга кўтарилди. Маълумот учун шуни айтишимиз мумкинки, ушбу давлатларда Сингапурда ЯИМнинг энг кам қисмини илмий-тадқиқот ва ишланмаларга йўналтирган бўлсада, лекин ушбу давлат инновацион халқаро стартапларни жалб қилиш учун қулай муҳит яратишда муваффақият қозонмоқда. Шу билан бирга, Сингапурдаги анъанавий саноат компаниялари рақамлаштириш тенденцияси шароитида янги технологияларни ўзлаштирмоқда. Сингапурнинг дунёнинг учта иқтисодий ўсиш двигателлари - Хитой, Ҳиндистон ва Жануби-Шарқий Осиё чорраҳасида жойлашгани унинг глобал инновацион индексида юқорилашига сабаб бўлмоқда.

Қўшма Штатлар ва кўплаб Европа давлатларида муҳофаа ва одамларнинг турмуш тарзи билан боғлиқ фан ва технологик лойиҳалари давлат томонидан молиялаштирилади. Илм-фан ва технология инновацион салоҳиятини мустаҳкамлашга ҳисса қўшади, шу сабабдан, компаниялар инсон ресурслари ва тадқиқот ускуналари доимий янгилашга эътибор қаратишида. 2014 йилдаги ИХТТнинг ҳисоботида кўра, аксарият мамлакатларда корхоналарнинг илмий тадқиқотлари ва ишланмаларининг 10% дан 20% гача бўлган қисми турли инвестиция усуллари орқали давлат бюджети томонидан молиялаштирилади[11].

Иккинчидан, инновациялар учун қулай муҳит яратиш функцияси. Миллий инновацион тизимни қуриш яхши муҳитни, жумладан инновацион рағбатларни, интеллектуал мулк сиёсатини, инновацион фондларни, ҳуқуқий тизимни ва тадқиқот фаолиятида демократияни таъминлашни талаб қилади.

Корхоналарнинг инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш учун инвестиция сиёсати, солиқдан озод қилиш ёки солиқ юқини камайтиришни қўллаш

катта аҳамиятга эга. Инвестицион сиёсат, солиқдан озод қилиш ва камайтириш корхоналарнинг барча соҳалар ва тармоқлардаги инновациялар, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик фаолиятини рағбатлантиради, бу эса корхоналарни асосий технология йўналишларига эришиш учун маълум бир вақтнинг ўзида тенденцияларни қўлга киритишга имкон беради. Давлатнинг инвестициялар, солиқлардан озод қилиш ёки камайтириш бўйича сиёсати фан ва технологияни таъминлаш имкониятларини оширади, технологик инновациялар учун кўплаб танловларни яратади. Мисол учун, Австралия қонунлари бир неча йиллар банкларга кичик ва ўрта корхоналарнинг технологик инновацияларига тўғридан-тўғри сармоя киритишга рухсат берди. Шунингдек, Австралиянинг Саноат департаменти томонидан фаолиятига инновацион технологияларни жорий этмоқчи бўлган тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш мақсадида “бир дарча” хизмати жорий этилган[12]. Ушбу тажриба ҳам, тадбиркорлик фаолиятини кенгайтириш истагида бўлган бизнес вакилларига ёрдам бериб, керакли технологияларни топиш, сотиб олиш, логистика ҳамда ўрнатиш каби консалтинг хизматларни бир жойда кўрсатиш имкониятини яратади.

Инновациялар учун ҳуқуқий муҳитни яратиш учун ҳуқуқий тизимни базани мустаҳкамлаш ҳам миллий инновацион тизимни қуришда давлатнинг муҳим вазифасидир. Шунинг учун кўплаб ривожланган мамлакатлар ҳукуматлари ушбу функцияни яхши бажаришга катта аҳамият беришади. Инновацион фаолиятни рағбатлантириш мақсадида Қўшма Штатлар кўплаб ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилган: 1976 йилда “Фан ва технология инновацияси тўғрисида қонун” [13], “Бренд таснифи тўғрисида қонун”, “Фан ва технологияларнинг устуворлиги тўғрисида қонун”, 1993 йилда “Миллий илмий ҳамкорлик тўғрисида қонун” [14]лар қабул қилинган.

Ўзбекистон Республикасида миллий инновацион тизимни яратиш учун ҳуқуқий базани мустаҳкамлаш мақсадида 2019 йилда “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”ги қонунлар [15], 2020 йилда “Инновацион фаолият тўғрисида”ги қонун [16] қабул қилинди.

Учинчидан, инновацион фаолиятни тартибга солиш. Миллий инновацион тизимни яратишда марказий ва маҳаллий давлат идоралари, давлат-тадбиркор-университетлар ва тадқиқот институтларининг миллий ва халқаро ресурслар ва кучли томонларини бирлаштиришни талаб қилади. Буларнинг барчаси давлатдан тартибга солиш функцияларини яхши бажаришини талаб қилади.

Тўртинчидан, миллий инновацион сиёсат ва стратегияларни режалаштириш. Миллий инновацион тизимни яратиш аниқ инновацион стратегияни талаб қилади. Инновацион стратегияда миллий инновацион тизимни қуриш истиқболлари, мақсадлари, муддатлари, босқичлари ва вазифалари белгилаб қўйилади ва шу орқали миллий инновацион тизим самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Ривожланган мамлакатларда инновацион фаолиятни бошқариш, рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлаш учун инновацион стратегияларни режалаштиришга катта аҳамият берилади.

Ўзбекистон Республикасида қисқа (3 йиллик) ва узоқ муддатли (5 йиллик) инновацион ривожланиш стартерияси қабул қилинди. Жумладан, 2018 йил 21 сентябр куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019 — 2021 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сонли фармони ҳамда 2022 йил 6 июлдаги “2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-165-сонли фармони тасдиқланди. 2019 — 2021 йилларга мўлжалланган

Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясининг амалга оширилиши натижасида иқтисодий тармоқлари ва ижтимоий соҳада, шу жумладан қишлоқ хўжалиги, энергетика, қурилиш, таълим, соғлиқни сақлашда инновацион ва технологик ривожланишни таъминлаш ва рағбатлантириш борасида катта ютуқларга эришилди. Хусусан:

республикамиз 81 та индикатор бўйича баҳоланадиган Глобал инновацион индекси рейтингда 2015 йилга нисбатан 36 та поғонага кўтарилди;

инновация ва илм-фан соҳаларига Давлат бюджетидан ажратиладиган йиллик маблағлар ҳажми 2018 йилга нисбатан 3 бараварга оширилди ва 1,5 триллион сўмга етказилди;

ёш олимлар 2018 йилда 6,5 минг нафар бўлган бўлса, 2022 йилда уларнинг сони 10,8 минг нафарни ташкил этди, яъни бир ярим бараварга ўсди;

охирги 4 йилда инновацион фаолиятни молиялаштириш бўйича махсус институтлар (инновацион жамғармалар, венчур ташкилотлар ва бошқалар) сони 28 тага етказилди;

2018 йилдан бошлаб ҳар йили ўтказилаётган Халқаро инновацион ғоялар ҳафталиги — “Innoweek.uz” хорижий инновацион ва илмий марказлар, инвестицион фондлар, технологик агентликлар, технопарклар ва бизнес-инкубаторларни бир мақсад йўлида жамловчи инновацион технологиялар платформасига айланмоқда [17].

Шу билан бирга, иқтисодийнинг реал секторида илмий ва инновацион ишланмаларни тижоратлаштириш даражаси, илм-фан, таълим ва саноат ўртасидаги ҳамкорлик алоқалари нисбатан паст бўлиб қолмоқда.

Хулоса ва таклифлар.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, ривожланган мамлакатларда миллий инновацион тизимларни яратишда давлат функциясини ўрганар эканмиз, қуйидаги таклифларни Ўзбекистонга жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

Биринчидан, Бугунги кунда **инновациялар** ривожланишнинг асосий ва энг муҳим ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади. Шундай экан, ривожланиш истиқболларини муваффақиятли амалга оширишга ҳисса қўшиш учун иқтисодий ўсиш ва тараққиётнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида илм-фан, технология, инновациялар ва рақамли трансформацияни кучли ривожлантириш зарур.

Иккинчидан, давлат инновациялар соҳасида пешқадам бўлиши лозим. Ю. Кепинг - “Инновацион мамлакат инновацион давлатни талаб қилади” деб таъкидлайди. Давлат давлат ҳокимиятининг эгаси, институтларни барпо этувчи, сиёсат ва қонунларни қабул қилувчи субъектдир, шунинг учун давлатнинг “ягона ҳаракатлари” жамиятнинг мафқураси ва одамларнинг хулқ-атвориغا, жамият барқарорлиги ва ривожланишига катта таъсир кўрсатади. Шу маънодан келиб чиқиб, давлатнинг ўзини ўзи инновацион янгиллаши жамиятни янгиллаш фаолияти ва жамият тараққиётида алоҳида аҳамиятга эга. Давлатнинг янгиланиши бутун жамиятда янгилик муҳитини яратади, инновацияни ижтимоий қадриятга айлантиради.

Учинчидан, инновациялар учун қулай муҳит яратишни давом эттириш ва инновацион фаолиятни рағбатлантириш учун сиёсатий иродани намоеън этиш. Инновация янги институтлар, янги техникалар, янги назариялар ва янги усулларини англатади. Инновация маълум даражада хавфга эга. Бу ҳам муваффақияtsiz бўлиши мумкин ёки у камроқ муваффақиятли бўлиши мумкин. Шунинг учун инновацион фаолиятни таъминлашнинг ҳуқуқий механизмига эга бўлиш зарур; инновацион ғоялар ва

муваффақияти инновацияларга тоқат қилиш, инноватор фаоллигини сақлаб қолиш, шу орқали инновацияни жамиятнинг кундалик ҳаётида муҳим мазмунга айлантириш зарур. Фан-техника инновацияси катта сармояни талаб қиладиган ва юқори хавфга эга бўлганлиги сабабли, жамиятдаги ташкилотлар ва шахсларнинг илмий ва технологик инновацияларининг фаоллиги кўпинча юқори бўлмайди. Бу давлатдан бизнес ва жамиятнинг инновацион фаолиятини рағбатлантириш учун режалаштириш, молиялаштириш ва инвестицияларни тасдиқлашни талаб қилади. Ривожланган мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, давлат томонидан тўғридан-тўғри инвестициялар ва солиқлардан озод қилиш ва камайтириш сиёсати корхоналарнинг инновацион фаолиятини рағбатлантиришнинг асосий чора-тадбирлари ҳисобланади. Бунинг учун давлат миллий инновацион тизимни куришни рағбатлантириш учун давлат корхоналар, университетлар, фан ва технология тадқиқотлари ва хизмат кўрсатиш ташкилотларининг инновацион фаолиятини енгиллаштириш ва рағбатлантириш механизмлари ва сиёсатини такомиллаштиришни давом эттириши керак; давлат ва олий ўқув юртлари, давлат ва корхоналар, айниқса, давлат корхоналари, давлат ва илмий-тадқиқот институтлари ўртасидаги муносабатларни тартибга солиш; ва давлат университетлари ва давлат тадқиқот муассасаларига кўпроқ мустақиллик бериш лозимдир.

REFERENCES

1. Топилдиев, Р.Р. Ҳасанов “Ижтимоий-иқтисодий ривожлашнинг инновацион моделлари” Ўқув қўлланма 4-бет
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони
3. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance. L.: PrinterPublishers, 1987. p 57 5
4. Lundvall, B.A. (1992) National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter Publishers, London
5. Nelson, R.R. (1993) National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford.
6. Patel, P. and Pavitt, K. (1994) National Innovation Systems: Why They Are Important, and How They Might Be Measured and Compared. Economics of Innovation and New Technology, 3, 77-95.
7. Cambridge Journal of Economics, Volume 19, Issue 1, February 1995, Pages 25–46,
8. OECD (1996a), Science, Technology and Industry Outlook, Paris.
9. OECD(1997), National Innovation Systems.
10. <https://data.oecd.org/rd/researchers.htm#indicator-chart>
11. OECD(2014), Science, Technology and Industry Outlook 2014, 16-11-2014
12. Mikio Kuwayama Yasushi Ueki Masatsugu Tsuji EDITORS Information Technology for Development of Small and Medium-sized Exporters in Latin America and East Asia. United Nations, October 2005.
13. <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title42/chapter79&edition=prelim>
14. 14 Ўзбекистон Республикасининг “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”ги қонуни <https://lex.uz/docs/4571490>

15. Ўзбекистон Республикасининг Инновацион фаолият тўғрисида”ги қонун <https://lex.uz/docs/4910391>
16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги “2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони <https://lex.uz/docs/6102462>
17. [Law%20for%20Science%20and%20Technology%20\(Law%20No.,and%20the%20House%20of%20Councilors](#)